

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамона Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўгли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

- discourse on civil society (socio-philosophical analysis). Fals. fan. fals on. doc. (PhD) diss. abstracts. - Т.: 2017. Page 14.)
7. Ахиезер А. Как открыть закрытое общество. - Москва: 1997. - С. 213. (Axiezer A. Kak otkryt zakrytoe obshchestvo. - Moscow: 1997. - p. 213.)
 8. Ўзбек тилининг изоҳли лўғати. –Тошкент: O'zbekiston, 1-жилд. 2020. 605-бет. (Annotated dictionary of the Uzbek language. - Tashkent: Uzbekistan, Volume 1. 2020. p.605.)
 9. Хўжанова Т.Ж. Мафкуравий профилактика – ёш авлодни ғоявий ҳимоялаш омили (ижтимоий-фалсафий таҳлил). –Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти. 2019. 46-бет. (Khojanova T.J. Ideological prevention is a factor of ideological protection of the younger generation (socio-philosophical analysis). - Tashkent: National Society of Philosophers of Uzbekistan. 2019. p.46.)
 10. Ерунов Б. Диалог в системе социалистической демократии // Политические институты и обновление демократии. - М., 1999. - С. 22. (Erunov B. Dialogue in the system of social democracy // Political institutions and the renewal of democracy. - M., 1999. - p. 22.)
 11. Ўзбек тилининг изоҳли лўғати. –Тошкент: 3-жилд, O'zbekiston, 2020. 362-бет. (Annotated dictionary of the Uzbek language. –Tashkent: Volume 3, Uzbekistan, 2020. p.362.)

Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева,
Навоий давлат педагогика институти катта ўқитувчиси

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ХУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОЙИНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

For citation: Nafisa M.Egamberdieva, THE ROLE OF WOMEN IN FAMILY AND SOCIETY, THE PROBLEMS OF PROTECTING THEIR RIGHTS, ALISHER NAVOI'S VIEWS ON FAMILY AND HUMAN ETHICS. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.267-272

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758555>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада аёллармизнинг оила ва жамиятда тутган ўрни, шунингдек, ўзбек миллий кадриятлари ва демократик жамиятда аёлларга бўлган муносабатлар мавжуд қонунлар асосида таҳлил қилинган. Аёлларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги муаммоларга урғу берилган. Алишер Навоийнинг оила, аёл, ота-онани хурмат қилиш масалалари тилга олинган. Аёллар оилада ғоятда муҳим ўрин тутадилар. Улар жамиятнинг ривожланиши ва оиланинг фаровонлигини таъминлашда ўзларининг катта ҳиссаларини кўшадилар. Мақолда айтиб ўтилган масалалар, ҳаётда учраши мумкин бўлган муаммоларни ўз вақтида кўриш ва ечиш асосида жамият тараққиётига эришиш айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: Эркин шахс, оила-никоҳ муносабатлари, Конституция, оила, жамият, зўравонлик, никоҳ, инсон ҳуқуқлари, урф-одат.

Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева,
Старший преподаватель Навоийский государственный
педагогический институт

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ, ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ, ВЗГЛЯДЫ АЛИШЕРА НАВОИ НА СЕМЬЮ И ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЭТИКУ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется роль женщин в семье и обществе, а также национальные ценности и отношение к женщинам в демократическом обществе, основанное на действующих законах. Особое внимание было уделено проблемам защиты прав женщин. Были обсуждены вопросы уважения Алишера Навои к семье, женщинам и родителям. Женщины играют очень важную роль в семье. Они вносят большой вклад в развитие общества и благополучие семьи. Упомянутые в статье вопросы направлены на достижение развития общества на основе своевременного выявления и решения проблем, которые могут возникнуть в жизни.

Ключевые слова: свободный человек, семейно-брачные отношения, конституция, семья, общество, насилие, брак, права человека, обычаи.

Nafisa M.Egamberdieva,
Senior Lecturer, Navoi State Pedagogical Institute

THE ROLE OF WOMEN IN FAMILY AND SOCIETY, THE PROBLEMS OF PROTECTING THEIR RIGHTS, ALISHER NAVOI'S VIEWS ON FAMILY AND HUMAN ETHICS

ABSTRACT

The article analyzes the role of women in the family and society, as well as national values and attitudes towards women in a democratic society based on existing laws. Emphasis was placed on the challenges of protecting women's rights. Alisher Navoi's issues of respect for family, women and parents were discussed. Women play a very important role in the family. They make a great contribution to the development of society and the wellbeing of the family. The issues mentioned in the article are aimed at achieving the development of society based on the timely detection and solution of problems that may arise in life.

Index Terms: free person, family-marital relations, constitution, family, society, violence, marriage, human rights, customs.

1. Долзарблиги:

Жаҳон банки томонидан[1]- “Аёллар, бизнес ва қонун” мавзусида дунёда гендер тенглиги даражасини аниқлаш учун тадқиқотлар олиб борилди. Тадқиқотда аниқланишича, дунёда гендер тенгилига тўла эришган давлатлар Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург, Швеция ҳисобланади. Австрия, Канада, Эстония, Финландия, Греция, Ирландия, Португалия, Испания, Буюк Британия деярли 100 балл тўплаган (барчасида 97,5 дан). Ўзбекистон эса мазкур тадқиқотда 70,6 балл тўплади.

БМТ томонидан бу борада бир қатор халқаро ҳужжатлар қабул қилинган ҳусусан, 1954 йилда қабул қилинган “Аёлларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция”, 1958 йилда маъқулланган “Турмушга чиққан аёлнинг фуқаролиги тўғрисидаги Конвенция”, “Аёлларга нисбатан қўлланиладиган дискриминациянинг ҳар қандай шакллариغا барҳам бериш ҳақидаги Конвенция” каби ҳужжатлар бугунги кунда дунё мамлакатларининг соҳага оид ҳуқуқий ислохотларига асос бўлиб келмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 августда қабул қилинган “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни ҳам ана шу мақсадга қаратилган.

Мазкур қонунда[2]- “Жинс бўйича бевосита камситиш жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида хотин-қизлар ва эркакларнинг ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини тан олмасликка қаратилган ҳар қандай тарзда фарқлаш, истисно этиш ёки чеклаш, шу жумладан оилавий ҳолати, ҳомиладорлиги, оилавий мажбуриятлари туфайли камситиш, шунингдек шахвоний шилқимлик қилиш, тенг меҳнат ва малака учун ҳар хил ҳақ тўлаш” муайян жинсдаги шахслар учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган шарт-шароитлар ёхуд талаблар деб белгиланган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада оилада аёл ва эркакнинг тенг ҳуқуқчилиги. Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликка эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенглиги, умумқабул қилинган тарихийлик, холислик, илмийлик тамойиллари асосида илмий таҳлил этилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёев оналик ва болаликни ҳимоялаш, оила институтини қўллаб-қувватлаш, аёлларнинг оғирини енгил қилиш, уларнинг жамият ҳаётидаги нуфузини ошириш борасида улкан ишлар амалга ошириш даркор”[3.Б-346]- дея

алоҳида қайд этганликлари бежиз эмасдир. Истиклол йилларида хотин-қизларнинг оила, жамият ва давлат қурилишидаги ўрни ва ролини ошириш, уларнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий манфаатларини ҳимоя қилиш устивор вазифага айланди. Шуни алоҳида айтиш мумкинки, истиқлолга эришилгандан сўнг, аёлларимиз мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ҳаётида фаол иштирок этиш имконига эга бўлдилар. Улар давлат ва бошқарув идоралари, вакиллик органларида, ишлаб чиқариш, тадбиркорлик ва фермерлик тармоқларида, ижтимоий соҳаларда самарали меҳнат қилиб, Ватанимиз тараққиётига муносиб ҳисса қўшмоқдалар. “Ҳозирги вақтда мамлакатимиз хотин-қизлари орасида 514 нафар фан доктори, 6 нафар академик, 15 нафар Ўзбекистон Қаҳрамони, 17 нафар сенатор, 15 нафар Қонунчилик палатаси депутати борлигини, шунингдек, маҳаллий кенгашлар депутатларининг 23 фоизидан зиёдини айнан аёлларимиз ташкил этишини алоҳида таъкидлаш лозим”[4. Б-342-343].

Аёллар ҳуқуқларини бузилиши билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга биринчи навбатда уларга нисбатан содир этиладиган зўравонлик киради. Зўравонлик - бу инсонга жисмоний, рухий таъсир қилиш шахснинг ҳаётига, соғлиғига, жинсий дахлсизлигига ва эркинлигига таҳдид солишдир. Аёлларга нисбатан ўтказилган ҳар қандай зўравонлик–ҳар қандай жинсий белгига асосланган тазйиқ, аёл саломатлигига жисмоний, жинсий ёки рухий путур етказадиган, ёки унга азоб-уқубат, изтироблар чекишга олиб келадиган, шунингдек шахсни ёки жамоа эркинлигидан маҳрум қилинган ёки маҳкум этилган ҳаракатларини содир этилиши тушунилади. Демак аёлларга етказиладиган зўравонлик қуйида келтирилган ходисаларга мувофиқ келади, аммо улар билан чекланиб қолмайди: оилада ўрин тутадиган жисмоний, жинсий ва рухий зўравонликлар, жумладан калтаклаш, аёлларга зиён келтирадиган турли хил операциялар ва бошқа турдаги ҳаёт амалиётида кузатиладиган анъанавий ходисалар, шунингдек никоҳдан ташқари бўлган зўравонлик ва аёлларни номус-нафсониятига зўравонлик қилиш билан боғлиқ бўлган тазйиқлар;

- жамиятда алоҳида ўрин тутган жисмоний, жинсий ва рухий зўравонлик, жумладан зўрлаб номусга тегиш, жинсий алоқага мажбурлаш, ва иш жойларида, ўқув юртларида ва х.к жойларда аёлларга нисбатан кузатиладиган товламачилик, кўрқитишлар, уларни камситиш, аёлларни фоҳишалик қилиш учун сотиш ҳамда фоҳишабозликка мажбур қилиш;

- аёлларга нисбатан қўлланилган жисмоний, жинсий ва рухий зўрликлар қаерда содир этилаётганидан қатъий назар, давлат тарафиданми ёки давлатнинг лаёқатсизлигиданми барибир аёлларни камситилишига киради. Оила – никоҳ масалалари. Одат бўйича танишиш совчилар орқали амалга оширилгани маъқул. Ота-оналарнинг розилигидан сўнг қизлар кўп ҳолларда учрашувга чиқадилар, ундан кейин эса улар ёки ота-оналарнинг танловини тасдиқлашлари ёки рад этишлари лозим. Кўпчилик ҳолларда ота-онанинг танлови ҳал қилувчи бўлади. Бошқача қилиб айтганда, аёллар турмушга чиқишда қарор қабул қилиш учун шахсий эркинликка эга эмас. Улар учун жуда муҳим ҳаётий воқеанинг асоси ота-онанинг хоҳиши, ота-онанинг танлови, деб ҳисоблайдилар. Аёллар ихтиёрий равишда турмуш қуришдаги танлаш ҳуқуқларини ота-оналар зиммасига юклайдилар. Анъанавий кўрсатмалар қизга турмушга чиқиш ёки чиқмаслик хоҳишларини намоён қилиш имконини бермайди. Бу жамият томонидан қиз зиммасига юклатилган мажбуриятдир ва у бу мажбуриятни бурч сифатида ўз хоҳиши, ҳис-туйғуси ва иродасига қарши равишда бажариши лозим. Аёлларнинг оиладаги бундай ахвол эса Оила кодексига зиддир[5].

Оилада тазйиқлардан ҳоли бўлиш ҳуқуқи. Оилада аёлларга нисбатан тайзиқнинг турли шаклларда бўлиши мумкин. Тайзиқ оилаларда, уларнинг ижтимоий мақомига боғлиқ бўлмаган ҳолда юз бериши мумкин. Тазйиқ жинойтнинг шундай турларига кирадики, улар ҳақидаги хабар ҳуқуқни ҳимоя қилиш органларига камдан-кам етиб боради, чунки жабрланувчилар кўп ҳолатларда шикоят қилмайдилар. Мутасадди мутахасислар аёлларни уриш, калтаклаш, азоблашни- ижтимоий муаммо деб ҳисобламайдилар, чунки улар кишиларга, болаликдан одат тусига кирган, гендер стереотиплари замирида ётади деб ўйламайдилар. Ҳеч бир инсон, айниқса аёл тазйиққа лойиқ эмас, бироқ амалда жабрланувчи ўзини қандай тутганлигидан қатъий назар, озор берувчи ҳар доим ҳам ўз ҳаракатларига ваз

топади, ўзини оқлашга ҳаракат қилади. Аёлларга озор берувчи эридан кетиб қолишига халакит берадиган кўпгина сабаблар бор: сир уйдан чиқмаслигини хоҳлаш, бегоналарга юз берган ходисани айтишга уялиш, иқтисодий томондан боғлиқлик, кетадиган жойининг йўқлиги, болаларини отасиз колдиришни истамаслик, эски урф-одатлар-«одамлар нима дейишади» ва хоказо-кўпгина сабаблар...

Оилада аёл ва эркакнинг тенг ҳуқуқчилиги. Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликка эга бўлиб, жинси, ирки, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар. Имтиёзлар фақат қонун билан белгилаб қўйилади, ҳамда ижтимоий адолат принципларига мос бўлиши керак.[6]

Оилада аёллар катта масъулият юкланган. Аёллар ҳам жамият ҳаётида оғир меҳнат ёки тижорат соҳасида эркаклар билан баб-баробар иштирок этишлари гоҳида уларнинг оила олдидаги масъулиятини заифлаштириб қўймоқда. Бундай қийинчиликларга бардош бера олмаган баъзи бир аёллар енгил-елпи ҳаёт кечириш йўлига кириб кетмоқдалар. Фикримизча, хотин-қизларнинг оила ва жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини оширишда:

* миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида ёш оилалар маънавиятини юксалтириш;

* оила маънавиятига аёл маънавияти сўзсиз етакчи ўрин тутади. Шу боис, оилада аёл маънавиятини юксалтириш;

* хотин-қизларнинг тиббий, ҳуқуқий, жисмоний ва маънавий маданиятини оширишга қаратилган маънавий-маърифий ишларнинг самарали ва мақбул усулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш;

* оилавий ҳаётга нисбатан хотин-қизларда масъулият ҳиссини кучайтириш;

* оилада, жамиятда аёлларга беписанд қараш, эрта турмушга бериш каби номаъқул иллатларни бартараф этиб, уларнинг меҳнатини муносиб баҳолаш ва раҳбатлантириш тизимини жорий этиш;

* аёлларни купроқ тадбиркорликка жалб этиш, оилавий тадбиркорлик ва касаначиликни янада ривожлантириш;

* оилада қизларнинг саломатлигини асраш, уларнинг замонавий билим ва касб-ҳунарлар эгаси бўлиб вояга етиши, жамиятда ўз муносиб ўрнини топиши учун ота-она масъулиятини ошириш;

Президентимиз таъкидлаганларидек: “Қиз бола-бўлғуси оила бекаси, келажагимиз эгасидир. Бугун биз уларга қандай таълим-тарбия берсак, эртага улар янги авлодимизга шундай тарбия беради”[7].

Ўтмишга назар ташлайдига бўлсак, айнан Алишер Навоий ҳазратлари ижодида аёллар айниқса, оналарга бўлган чуқур ҳурмат ва эҳтиром доимо сезилиб туради. Алишер Навоий ўз асарларида бир қатор тўртлик ва байтларни аёллар, ота-она ва фарзанд муносабатлари таърифига бағишлайди. Маълумки, “Насойим ул-муҳаббат” асари Абдурахмон Жомийнинг “Нафосат ул-унс мин ҳазорат ил-қудс” тазкирасининг таржимаси бўлсада, Навоий Жомий асарига эркин ижодий муносабатда бўлади ва унинг асаридаги маълумотларни тўлдириб ёхуд қискартириб боради ва 618 та шахслар сонини 770 тага етказди[8].

Жумладан, асарда Имом Аъзам, Имом Мотуридий, Аҳмад Яссавий, Ҳаким Термизий, Баҳоуддин Нақшбандийларнинг ақида ва қарашлари, тасаввуф, одоб, ахлоқ каби комил инсонга хос хусусиятлар, шарқона фазилатлар ёритилган. Булар қаторига тавба, ҳалол луқма билан қаноатланиш, ўз касби орқали нон топиб кун ўтказиш, шариатга риоя этиш, барчадан ўзини кам деб билиш, ҳатто фарзандлари, хизматкорларига қўполлик қилмаслик, чучук тилли бўлиш, яхши мулоим табиатли бўлиш, сахий, мард, хушхулқ бўлиш, ризо-розилик билан кун ўтказиш, риёзат чекишдан қўрқмаслик кабиларни киритади.

Шунингдек, “Ҳайратул ул-аброр” достонида ота-онага ҳурмат, адолат, сахийлик, тўғрилиқ, омонатга хиёнат қилмаслик, сабр-қаноат, вафо, шуқур, ҳиммат, айниқса ростгўйликка даъват етакчилик қилади.

Жумладан,

Одамийнинг зеби ҳимматдиндурур,

Нафсининг таъдиби ҳимматдиндурур...

Одамий бадандур, ҳимат анга рух,

Ҳиммат аҳлидин оламда юз минг футуҳ.

Яъни одам бир бадан бўлса, ҳиммат анга рухдир, оламдаги барча эзгуликлар ҳиммат аҳли туфайлидир[9].

Мана шундай фазилатларга эга бўлган одамнинг оила ва атрофдагилар олдида обрўйи ва хурмати ошиши таъкидланади. Аксинча, ота-онасини, оиласини ранжитадиган, ёлгон сўзлайдиганларнинг уятга қолиши ёки бирор фалокатга учраши айтилади. Унинг куйдаги мисраларида оилага, онага бўлган муносабат алоҳида таъкидлаб ўтилган.

Оналарнинг оёғи остидадур

Равзаи Жаннату жинон боғи

Равза боғи висолин истар эсанг,

Бўл онанинг оёғи тупроғи[10].

Яъни, жаннат боғу бўстонлари оналарнинг оёғи остидадур. Жаннат боғига кирай десанг, онанг оёғининг тупроғи бўл. Навоий бу ўринда онага меҳрибон бўлиб, хизматини қилишни, розилиги ва дуосини олишни назарда тутяпти.

Алишер Навоий эр-хотин муносабатларига ҳам урғу бериб, турмуш ўртоғига шариат асосида аёлига дўст, яқин ўртоқ, меҳрибон бўлишни тавсия қилади.

Завжага ким ул бўлса аниси ҳарам,

Шаръ тариқи била тут муҳтарам[11].

“Маҳбуб ул-қулуб” ёки “Қалбларнинг севгиси” асарининг ўттиз еттинчи фасли “Қадхудолик ва хотунлар зикри” ҳақида бўлиб, эр-хотин муносабатларини амалга оширишда инсонларнинг феъл-атвори қандай бўлиши маъқул эканлиги яхши оилавий ҳаёт кечиришда яхши хотин ёки ёмон хотин хусусиятларини баён этган. Алишер Навоий аёл кишининг оиладаги ўрнига қуйидагича тўхталади: “Яхши хотин оиланинг давлати ва бахти. Уйнинг озодалиги уй эгасининг хотиржам ва осойишталиги ундан хусунли бўлса – кўнгил ёзиғи, хушмуомила бўлса-жон озигидир. Оқила бўлса, рўзғорда тартиб-интизом бўлади, асбоб-анжомлар саранжом туради. Киши бу каби жуфти ҳалол билан қовушса, агар бундай бахтга эришса, ғам ва кулфатда сирдошга, ошқора ва пинҳоний дард-аламда ҳамнафас тан маҳрамига эга бўлади” [12].

4. Хулосалар:

Алишер Навоийнинг оилавий муносабатларга оид бебаҳо фикрлари ёшлар ва ёш оилалар учун дастурул амал бўлиб хизмат қилиши фойдадан холи эмас. Аёллар оилада ғоятда муҳим ўрин тутадилар. Улар жамиятнинг ривожланиши ва оиланинг фаровонлигини таъминлашда ўзларининг катта ҳиссаларини қўшадилар. Болалар тарбияси мажбурияти ота-оналар, аёллар ва эркаклар ҳамда бутун жамиятда ўзаро тақсимлашни талаб қилади. Аёллар ҳаётнинг ва ривожланишнинг барча жабҳаларида эркаклар билан тенг ҳуқуқли шерик бўлишлари учун, илк ёшдан қизларни кадрлаш ва инсон шахсининг кадр-қиммати ҳуқуқини эътироф этиш, ҳамда ўзларининг асосий эркинликларини, жумладан инсон ҳуқуқларини тўлиқ ҳолда ўзлаштиришларини таъминлаш зарур.

Иқтибослар/Сноска/References:

1. Women, business and the law 2019. International Bank for Reconstruction and Development. www.worldbank.org
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 августда қабул қилинган “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. Lex.uz. (Law of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 17, 2019 "On guarantees of equal rights and opportunities for women and men." Lex.uz.)
3. Шавкат Мирзиёев: Милий тараққиёт йўлимизни қаъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз –Т.: -“Ўзбекистон”- 2018 йил б-346. (Shavkat Mirziyoyev: We

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000